

ECOLOGIA INTEGRALE: QUALI SFIDE E IMPLICAZIONI PASTORALI

Marcello Cozzi*

1. Un profeta delle nostre terre

Don Cesare Boschin era prete da appena tre anni quando nel 1945 partendo da Padova, sua diocesi di origine, arrivò ad Anzio per assistere la popolazione duramente colpita dagli eventi bellici. Nel 1950 il vescovo di Albano gli propose di adoperarsi per la ricostruzione della chiesa di Santa Maria Goretti a Le Ferriere in Latina, e successivamente gli affidò la Parrocchia della Santissima Annunziata a Borgo Montello. Potremmo definirlo un prete in mezzo alla sua gente, che si è speso completamente per essa, uno di quelli che già in quegli anni viveva quella “Chiesa in uscita”, oggi così cara a papa Francesco. Aveva 81 anni don Cesare quando la mattina del 30 marzo 1995 fu ritrovato cadavere nella sua canonica, legato mani e piedi con una corda al collo, ricoperto di lividi, con la mascella e diverse ossa fratturate, e la bocca incroccata.

Un tentativo di rapina andato a vuoto da parte dei soliti tossicodipendenti, si disse da subito, oppure chissà quali incontri clandestini e di degrado morale finiti male: quando un prete muore così, accade spesso che il fango sia la prima cosa ad arrivare per sporcarne la memoria e nascondere le vere motivazioni. Ci sono voluti quasi quindici anni per riaprire questa storia, anche se ripetutamente archiviata dal punto di vista giudiziario, e per collegare questo omicidio in modo molto più verosimile a quello che don Cesare sapeva e annotava passo dopo passo su una sua personale agenda trafugata, non a caso, nel momento dell’omicidio; al suo interno si parlava di un traffico di rifiuti tossici smaltiti illegalmente dalla camorra in una discarica vicina e contro il quale il nostro si stava spendendo con un comitato di cittadini del Borgo.

Ma il silenzio in questa storia l’ha fatta sempre da padrone. Perché la pandemia più grave alla quale siamo chiamati a far fronte prima ancora che al Covid-19, alla quale dovremmo far fronte quando tutta questa emergenza passerà ma che già ci sta investendo in questo periodo così difficile e complicato, è la pandemia dell’indifferenza.

* Docente presso la Pontificia Università Lateranense e l’Istituto Teologico Leoniano.

2. La pandemia dell'indifferenza

Nel silenzio e nel disinteresse generale si vive il dramma di 33 milioni (nei soli primi mesi del 2021) di cosiddetti “profughi ambientali”, persone cioè che fuggono dalle loro terre di origine a causa di disastri naturali; nello spietato dibattito pubblico si parla genericamente di “migranti”, del potenziale pericolo che costituiscono per il nostro ordine delle cose, dimenticando di dire che gran parte di essi fugge da una terra che gli si è rivolta contro non certo per colpa loro. «Fuggono dalla miseria aggravata dal degrado ambientale – scrive papa Francesco nella *Laudato si'* 25¹ (d'ora in poi *LS*) – non riconosciuti come rifugiati nelle convenzioni internazionali e portano il peso della propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa. Purtroppo c'è una generale indifferenza di fronte a queste tragedie». Nell'indifferenza, non certo innocente, si consuma lo scempio ambientale di uno dei Paesi più ricchi in Africa di risorse naturali, il Congo, dove la caccia alla columbite-tantalite (spesso conosciuta con l'abbreviazione coltan), all'oro, al petrolio e al legno provocano da decenni migliaia e migliaia di vittime innocenti, anche se ce ne ricordiamo solo quando a morire sono nostri poveri connazionali che in quei luoghi si spendono per una società più giusta. E, per venire all'Italia, si vive come normale la cronica mancanza d'acqua in tanti territori, soprattutto al sud, dove l'acqua, da «diritto umano essenziale, fondamentale e universale» (*LS* 30), è passata a essere “un favore” che alimenta il consenso e il controllo delle mafie su quei territori.

Ecco, quando c'è gente che paga sulla propria pelle le conseguenze di un clima che abbiamo stravolto, di un ambiente che si sta ribellando e di una terra che stiamo avvelenando, quando c'è gente che paga con la vita le conseguenze di questo mondo capovolto, allora quelle morti e quella fatica ci dicono che ciò per cui fuggono e muoiono non è soltanto una questione loro ma riguarda noi tutti, riguarda la Chiesa: perché tutti e ciascuno ci si senta responsabili di quel «grande debito sociale nei confronti dei poveri» di cui leggiamo in *LS* 30.

Tutto questo ci dice soprattutto un'altra cosa, e cioè che la custodia dell'ambiente e della persona è una sfida che come Chiesa non possiamo confinare al solo magistero di un pontefice, alla «teologia da tavolino» (*Evangelii gaudium* 33, d'ora in poi *EG*)² come dice il Papa, al solo dibattito teologico e ai soli convegni accademici, ma è una sfida che deve diventare imperativo pastorale.

¹ FRANCESCO, papa, Lett. enc. “*Laudato si'*” sulla cura della casa comune (24 mag. 2015).

² ID., Esort. apost. “*Evangelii gaudium*” sull'annuncio del Vangelo nel mondo attuale (24 nov. 2013).

3. Il vangelo e l'ecologia integrale

Se priviamo il vangelo del suo riferimento ecologico e di quella quasi ossessiva attenzione a ogni singola persona da parte del suo “Protagonista principale”, rischiamo di fare della vicenda storica di Gesù di Nazareth una pura astrazione. Il suo mondo è un mondo di contadini, pastori, pescatori, terreni aridi, erbacce, vigne, fichi, pecore, uccelli, pesci, serpi, scorpioni, avvoltoi, persino di tarli, gigli di campo e di chicchi, anche quelli microscopici della senapa. Nei suoi discorsi appare la meteorologia, con i venti di scirocco e la tramontana, i lampi, le piogge e le siccità, il giorno e la notte. Il suo linguaggio, le parabole, attraverso le quali rappresenta quel progetto universale di verità, pace e giustizia che chiama Regno di Dio, quasi sempre fa riferimento alla natura: c'è il seminatore, c'è l'attenzione al seme; c'è l'incubo della zizzania; c'è il lievito impastato nella farina dalla casalinga; c'è la rete colma di pesci.

Tutto questo non è già “ecologia integrale”? La natura, l'ambiente nel suo insieme, non fa solo da sfondo sociologico e geografico all'azione di Gesù ma è nello stesso tempo il contenuto stesso del suo messaggio. Nel suo parlare Gesù mette tutto in relazione, connette tutto e collega di continuo l'attenzione alla persona con l'attenzione alla natura. Questa non è “ecologia integrale”?

Se tutto questo è plausibile, ritengo che la domanda che ci si para davanti si possa declinare così: come trasformare in azione l'attuale enorme mole di pensiero magisteriale e di riflessione accademica sull'ecologia integrale? E prima ancora: come aiutare le nostre Chiese ad assumere il tema dell'ecologia come impegno – e non *a latere* o opzionale – della nostra pastorale ordinaria? Come uscire, cioè, dall'indifferenza pastorale nei confronti dell'ecologia fino ad arrivare a dire, come direbbe don Milani: «*I care* (mi interessa)»³?

Solo per iniziare a rispondere, offro di seguito tre parole chiave, una conseguente all'altra.

4. La conversione pastorale

La prima parola è in realtà un sintagma: *conversione pastorale* (cfr. EG 27). Penso a quel cambio di rotta drastico a cui ci richiama continuamente il Papa e che significa – per dirla ancora con le sue parole – «abbandonare il comodo criterio pastorale del si

³ Cfr. L. MILANI, *Lettera ai cappellani militari. Lettera ai giudici*, cur. S. Tanzarella, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2017.

è fatto sempre così» (EG 33). È il «complesso dell'ostrica» di cui parlava spesso l'indimenticabile don Tonino Bello. Ho sempre trovato stupende quelle sue parole: «Siamo troppo attaccati allo scoglio, alle nostre sicurezze, alle lusinghe gratificanti del passato. Ci piace la tana. Ci attira l'intimità del nido. Ci terrorizza l'idea di rompere gli ormeggi, di spiegare le vele, di avventurarci in mare aperto. Se non la palude, ci piace lo stagno»⁴. Il complesso dell'ostrica non riguarda ovviamente solo la Chiesa, anzi penso che sia quasi connaturale alla persona in genere – le novità fanno paura a tutti, abbandonare la sicurezza della tana spaventa di per sé –, ma il problema è che vivere in questa logica come discepoli di Gesù significa costringere la Chiesa a porsi come una sorta di «domicilio coatto» dello Spirito Santo.

A questo ragionamento occorre aggiungere che se la conversione pastorale non è prima di tutto “conversione teologica”, rischia di essere solo un accomodamento momentaneo, una semplice strategia pastorale per applicare le indicazioni magisteriali del momento. Voglio dire semplicemente che, se non si prende coscienza del fatto che «il *kerygma* possiede un contenuto ineludibilmente sociale» (EG 177) e che «l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica» (EG 198), il tema dell'ecologia integrale resterà sempre confinato nei perimetri dei soli documenti magisteriali e nel solo tempo di uno specifico pontificato e, al limite, nella sola sensibilità di quelle Chiese locali che hanno avuto la capacità di trasformare questo dibattito in pastorale ordinaria.

Trovo particolarmente belle e provocatorie le parole di papa Francesco in EG 201: «Nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali, professionali e persino ecclesiali». Un discorso che evidentemente vale anche per altri grandi sfide, come quella dei profughi, delle vittime di mafia, dei disoccupati, dei senzatetto, degli oppressi da ogni ingiustizia, ma anche delle tante vittime di questa pandemia da Covid. I commercianti, gli operatori economici messi sul lastrico dalle numerose norme messe in atto per contrastare la pandemia ci appartengono; il loro dolore, la loro fatica, il loro grido di aiuto per noi non è una categoria sociale ma opzione evangelica. E non possiamo neanche licenziare il disagio e la fatica dei nostri giovani, che spesso si trasformano in rabbia incontrollata, come semplice irresponsabilità o immaturità da gestire solo con la repressione e l'imposizione di rigide norme, non rendendoci conto che stanno vivendo una profonda e diffusa crisi di astinenza da socialità; quando tutto questo finirà, dovremo ripensare quali linguaggi e quali percorsi scegliere per affiancare la loro fatica.

⁴ A. BELLO, *Alla finestra la speranza. Lettere di un vescovo*, Paoline, Cinisello Balsamo 1988, 57.

5. Custodire

La seconda parola chiave che vorrei proporre è *custodire*. È uno dei verbi precipui dell'iniziativa di Dio, della responsabilità, della vigilanza, della preoccupazione, della protezione che egli esercita nei confronti degli uomini e del creato tutto. Pensiamo ad esempio al Salmo 121,4-7: «Non si addormenta, non prende sonno il custode di Israele [...] è come ombra che ti copre [...] ti proteggerà da ogni male».

Potremmo dire che in questo verbo ha radice profonda la nostra vocazione, la missione della comunità dei discepoli di Gesù: non addormentarsi, non prendere sonno, essere custodi e ombra che copre. In fin dei conti è la vocazione originaria dell'uomo, dell'*adam*, chiamato a prendersi cura, a custodire la terra e il fratello, che sono una cosa sola (cfr. Gen 2,15); proprio quando questo prenderci cura viene meno, quando non ci si sente responsabili di niente e custodi di nessuno, allora si diventa fratricidi (cfr. Gen 4,9).

Le nostre comunità sono chiamate a riscoprirsi custodi dei propri territori, responsabili delle sorti e dei destini delle persone che incontriamo nella quotidianità; a non prendere sonno dinanzi agli scempi che spesso si consumano sotto i nostri occhi, pensando che la questione non appartenga loro, non interessi, o al limite interessi solo al delegato della pastorale sociale.

La mia prima esperienza di parrocchia risale a 30 anni fa, in un paesino nella provincia di Potenza, nel bel mezzo di quella che poi diventerà la terra del secondo giacimento di petrolio in terraferma più grande di Europa. Ricordo i contadini che venivano da me, prete alle prime armi, appena uscito dal Seminario, a chiedermi aiuto perché arrivavano camion con grandi trivelle che avrebbero squarciato e ferito per sempre terreni e vigneti che essi coltivavano da secoli e che costituivano la ricchezza antica di quei territori, il vero petrolio di quelle zone. Ricordo gli allevatori che mi chiedevano di farmi loro portavoce e condividere le loro battaglie sulle "quote latte" che l'Europa stava stabilendo e che li avrebbe costretti a gettare via migliaia e migliaia di litri prodotti dalle loro mucche. Confesso che quei contadini e quei pastori mi hanno annunciato il vangelo, mi hanno convertito: io non capivo niente di quelle lotte, di quelle questioni così tecniche, ma intuivo che essi erano la terra che coltivavano, erano l'aria che da secoli li avevano respirato, che era impossibile scindere quella terra da quelle persone, impossibile pensare a loro senza pensare a quella distesa di vigneti che prima di loro avevano custodito e coltivato i loro genitori, i loro nonni, i loro avi fino a risalire agli antichi abitanti di quelle zone di cui duemila anni fa parlava Plinio il Vecchio. Io ero chiamato a farmi "custode" e "ombra" che doveva proteggere quella gente e quella terra. Era un impegno sociale? No, era annuncio del vangelo!

E mi accompagnavano e mi incoraggiavano le parole bellissime che Capriolo Zoppo, capo della tribù dei nativi americani Duwamish, aveva rivolto nel 1854 al Presi-

dente degli Stati Uniti Franklin Pierce: «Ogni parte di questa terra è sacra al mio popolo. Ogni ago scintillante di pino, ogni spiaggia sabbiosa, ogni goccia di rugiada nei boschi oscuri, ogni insetto ronzante è sacro nella memoria e nell'esperienza del mio popolo. La linfa che circola negli alberi porta le memorie dell'uomo rosso. [...] Noi siamo parte della terra ed essa è parte di noi. I fiori profumati sono nostri fratelli. Il cervo, il cavallo e l'aquila sono nostri fratelli. Le creste rocciose, le essenze dei prati, il calore del corpo dei cavalli e l'uomo, tutti appartengono alla stessa famiglia»⁵. Parole che ben presto per me diventarono preghiera!

Pensando a quella stagione, mi sono ritornate alla memoria molte volte le parole di Dietrich Bonhoeffer, il grande teologo protestante morto trucidato nel 1945 nel campo di concentramento di Flussenburg in Germania: «I cristiani che stanno sulla terra con un solo piede, staranno con un solo piede anche in paradiso»⁶.

6. Corresponsabilità

La terza parola chiave che vorrei offrire è *corresponsabilità*. Oltre a quanto abbiamo detto, “ecologia integrale” comporta per la Chiesa anche la capacità di uscire, di farsi compagna di strada delle tante realtà non ecclesiali che vivono sui nostri territori e che hanno fatto della difesa dell'ambiente la loro *mission* fondamentale. Occorre sentirsi parte di un'umanità che, al di là dei percorsi culturali, dei cammini spirituali e delle esperienze religiose, ha un unico grande obiettivo: custodire madre terra!

Ancora una volta il metodo pastorale mi sembra venga indicato proprio da papa Francesco. Gli incontri mondiali che da anni sta realizzando con i movimenti popolari sono un modello pastorale da seguire e imitare nelle nostre diocesi. È il Papa stesso che ce lo chiede quando ai movimenti presenti nell'adunanza dell'estate 2015 in Bolivia disse: «Vedere la Chiesa con le porte aperte a tutti voi, mettersi in gioco, accompagnare e programmare in ogni diocesi una reale collaborazione, permanente e impegnata con i movimenti popolari. Vi invito tutti, vescovi, sacerdoti e laici, comprese le organizzazioni sociali nelle periferie urbane e rurali, ad approfondire tale incontro»⁷.

La bellissima immagine di Chiesa che ci viene restituita anno dopo anno da questi incontri mondiali, con quell'enorme rete sociale fatta dai coordinamenti dei *cartoneros*,

⁵ Cfr. G. MARTIRANI, *Progetto Terra*, Emi, Bologna 1989, 361-364.

⁶ Cfr. D. BONHOEFFER, *Resistenza e resa: lettere e scritti dal carcere a cura di Eberhard Bethge*, Paoline, Alba 1988, p. 509.

⁷ FRANCESCO, papa, *Discorso in occasione della partecipazione al II incontro mondiale dei movimenti popolari, Santa Cruz de la Sierra in Bolivia* (9 lug. 2015).

delle *empresas recuperadas*, con i senzattera, i *campesinos*, i senzacasa, l'enorme galleria delle sigle sindacali, i movimenti di lotta per i beni comuni; questo parlare e confrontarsi con persone di diverse religioni, con mestieri, idee, culture diverse alle spalle, restituisce alle nostre diocesi non solo l'importanza e la indispensabile centralità della cultura dell'incontro, ma anche la consapevolezza che «né il Papa né la Chiesa hanno il monopolio della interpretazione della realtà sociale, né la proposta di soluzioni ai problemi contemporanei»⁸, e che questo camminare insieme non annulla le particolarità, chiede di non chiudersi in strutture rigide, ma guarda piuttosto alla figura del «poliedro che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso conservano l'originalità» (EG 236).

Quanti «poeti sociali»⁹ ci sono nei nostri territori, quante persone con «i piedi nel fango e le mani nella carne»¹⁰, che pur provenendo da culture e appartenenze diverse condividono il nostro stesso cammino e il nostro stesso sogno di un mondo diverso. Accompagniamoli, affianchiamoli, valorizziamoli, ma per generare processi, non per occupare spazi (cfr. EG 222-225), facendo nostre le parole di don Tonino Bello: «Dobbiamo implorare che tornino i tempi in cui sia possibile respirare a pieni polmoni senza aver paura delle radiazioni nucleari. Dobbiamo promettere a noi stessi che non inquineremo il nostro mare, che non imbratteremo i nostri muri, che non sporcheremo le vie della nostra città, che non ridurremo a pattumiera i vicoli delle nostre campagne... Dobbiamo protestare contro coloro che violentano la natura, che deturpano i paesaggi, che speculano sulle bellezze della terra. Dobbiamo gridare con indignazione che solo gli aratri e non i cingoli dei carri armati hanno il diritto di calpestare l'erba verde delle nostre colline... Dobbiamo pregare perché ogni uomo comprenda che la strada della comunione con il prossimo e con Dio non passa sullo svincolo dei sacrilegi operati contro la natura»¹¹.

⁸ *Ivi.*

⁹ *Id.*, *Lettera ai movimenti popolari* (12 apr. 2020).

¹⁰ *Id.*, *Discorso ai partecipanti all'incontro mondiale dei movimenti popolari* (28 ott. 2014).

¹¹ Cfr. D. MARRONE, *Passione per Chiesa e per il Creato in don Tonino Bello*, Aracne editore, Canterano (RM) 2019, 8.

ABSTRACT

C'è una pandemia dell'indifferenza più grave di quella da Covid19. Nell'indifferenza si devasta l'ambiente di tanti Paesi del mondo, in alcuni territori del nostro Sud la cronica mancanza d'acqua è una normalità che rende l'acqua non più «diritto umano essenziale» (LS 30) ma un "favore" che alimenta le mafie, nel silenzio milioni di profughi ambientali che fuggono dalle loro terre a causa di disastri naturali, sono semplicemente "migranti" (cfr. LS 25). La Chiesa non può confinare la custodia dell'ambiente alla «teologia da tavolino» (EG 133) ma deve trasformarla in imperativo pastorale: il vangelo è un messaggio di "ecologia integrale", tanto è vero che Gesù quando parla mette continuamente "in relazione" la persona con la natura. Trasformare in azione il Magistero e il pensiero teologico sull'ecologia integrale, perchè sia un impegno importante della pastorale ordinaria, è possibile secondo una conversione pastorale, che abbia nella custodia e nella corresponsabilità due principi fermi di rinnovamento.

* * *

A pandemic of indifference exists, and it is more serious than that of Covid19. The environment of many countries around the world is devastated, in some lands of our South the chronic lack of water is a normality that makes water no longer an "essential human right" (LS 30) but a "favor" that feeds the mafias, in silence millions of environmental refugees fleeing their lands due to natural disasters. They are simply "migrants" (cfr. LS 25). The Church cannot confine the care of the environment to «desk-bound theology» (EG 133) but has to turn it into a pastoral imperative. The Gospel really is a message of "integral ecology": so much so that when Jesus speaks, he continually puts the person "in relationship" with nature. Transforming the Magisterium and theological thought on integral ecology into action, so that it is an important commitment of ordinary pastoral care, is possible according to a pastoral conversion, which has two firm principles of renewal in the custody and co-responsibility.

KEYWORDS

Conversione pastorale / Custodire / Corresponsabilità / Ecologia integrale

Pastoral Conversion / Theological Conversion / Co-responsibility / Integral Ecology